

ASETILENNI KATALITIK GIDRATLASH REAKSIYASI UCHUN KATALIZATOR YARATISH

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li

T.f.PhD, Kimyo kafedrasi dotsenti, Navoiy davlat pedagogika instituti, O'zbekiston

Islomova Gulshoda Farhod qizi

Magistr, Navoiy davlat pedagogika instituti, O'zbekiston

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10408573>

Rivojlangan mamlakatlarda aseton asosan bir necha usullarda olinadi:

1. Izopropil spirtning oksidlanishi va gidrogenlanishi.
2. Izopropil benzolning oksidlanishi (kumol usuli).
3. Asetilenni gidratlanishi.

Respublikada izopropil spirti va kumol yetishmasligi tufayli biz 3-usuldan foydalanib atsetilenni gidratlab asetonni oldek.

Atsetilenni gidratlab atseton olish uchun Respublikamizda shart-sharoit mavjud. Ma'lumki "NAVOIYAZOT" AJ da yiliga 30-35 ming tonna atsetilen ishlab chiqarishga asoslangan piroliz qurilmasi mavjud.

Atsetilenni katalitik gidratlash reaksiyasida mahsulot unumiga va jarayonning selektivligiga katalizator tarkibi o'rganildi. 1-jadvalda reaksiya mahsulotlarining katalizator faol komponentlarining ta'siri keltirilgan.

1-jadval. Atsetilenni katalitik gidratlashlash reaksiyasida katalizator faolligiga boshlang'ich moddalarning ta'siri

(T=425-430°C, C₂H₂:H₂O 1:4, V_{C₂H₂} =180 soat⁻¹, promotor: 1% VO(NO₃)₃)

№	Katalizator tarkibi	C ₂ H ₂ ning konversiyasi, %		Selektivlik S %
		Umumiy	Asetonga	
1	ZnO:Fe ₂ O ₃ /YuKS	52.7	42.1	79.8
2	ZnO:Cr ₂ O ₃ /YuKS	53.1	42.7	80.4
3	ZnO/:Fe ₂ O ₃ :MnO ₂ /YuKS	62.4	50.8	81.4
4	ZnO:Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ /YuKS	63.2	51.9	82.1
5	ZnO:Fe ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ /YuKS	70.2	60.3	85.8
6	ZnO/:Fe ₂ O ₃ :MnO ₂ :V ₂ O ₅ /YuKS	75.8	66.5	87.7
7	ZnO:Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ :V ₂ O ₅ /YuKS	85.7	78.9	92
8	ZnO:Fe ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ /YuKS	92.8	87.6	94.3
9	ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS	97,2	93.6	96.3
10	ZnO:Co ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ :V ₂ O ₅ /YuKS	90.2	84.2	93.3
11	ZnO:Co ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :Mn ₂ O ₃ :V ₂ O ₅ /YuKS	84.3	76.2	90.3
12	ZnO:Fe ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :Mn ₂ O ₃ :V ₂ O ₅ /YuKS	78.3	65.4	83.5

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, sof ZnO:Fe₂O₃/YuKS ning faolligi ancha yuqori. Uning ishtirokida asetenning umumiy konversiyasi 52.7%, asetonning unumi 42.1%, asetonning selektivligi 79.8% ni tashkil qiladi. Ushbu katalizatorga Co₂O₃ va Mn₂O₃ ning kiritilishi asetonning unumini pasayishiga olib keladi. ZnO:Fe₂O₃/YuKS dan tayyorlangan

katalizator tarkibiga Cr₂O₃, MnO₂ va V₂O₅ ning kiritilishi asetonning unumiga boshqacha ta'sir qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂/YuKS katalizatorga V₂O₅ qo'shilsa, asetonning unumi eng yuqori bo'ladi. Katalizator tarkibiga V₂O₅ qo'shilishi ijobiy ta'sir ko'rsatdi katalizatorning faolligi ortadi. V₂O₅ qo'shilishi bilan asetonning unumi 92.8% dan 97.2% gacha, selektivlik 94.3% dan 96.3% gacha ko'tarildi.

Selektivlik- dastlabki moddaning (ya'ni konversiyaga uchragan moddaning, bizning 1-jadvalimizda konversiyaga uchragan asetilenning) qancha qismi maqsadli mahsulot (aseton)ga aylanganligini ko'rsatadi.

$$S\% = \frac{93.6}{97.2} * 100\% = 96.3\%$$

References:

1. Al-Megren, H. and Xiao T. Petrochemical Catalyst Materials, Processes, and Emerging Technologies. IGI Global, 2016. -539 p.
2. Alexandrov A.G. and Palenov M.V. Self-tuning PID-I controller //Preprints of the 18th IFAC World Congress. Milano, Italy. 28 Aug. - 2 Sept. 2011 PP. 3635_3640.
3. С. В. Скрозников, Candidate's Dissertation in Engineering Mendeleev University of Chemical Technology, Moscow, 2015.
4. Ortikov, N., Fayzullaev, N., Hamidov, D., & Buronov, F. (2023). Study of methane carbonate conversion process in fixed catalyst layer in different membrane reactors. In E3S Web of Conferences (Vol. 402, p. 14013). EDP Sciences.
5. Musulmonov N. X., Fayzullaev N. I. Textural characteristics of zinc acetate catalyst //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – C. 050015.
6. Bukhorov A. Q., Aslanov S. C., Fayzullaev N. I. Direct extraction of dimethyl ether from synthesis gas //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – C. 050013.